

O'QUVCHILARDA IQTISODIY SAVODXONLIKNI SHAKLLANTIRISHDA BOSHLANG'ICH TA'LIM FANLARI INTEGRATSIYASIDAN FOYDALANISH

Meyliyev Sobirjon Xolmurodovich

*O'zMPU Boshlang'ich ta'lim nazariyasi metodikasi kafedrasida dotsenti,
pedagogika fanlari falsafa doktori (PhD)*

Rajabova Nafisaxon Dilmurod-qizi

*O'zMPU "Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang'ich ta'lim)"
yo'nalishi 1-bosqich magistranti*

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang'ich sinflarda iqtisodiy bilimlarning o'rni va ahamiyati pedagogik nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Iqtisodiy bilimlarning o'quvchilarda iqtisodiy tafakkur, tejamkorlik, mas'uliyat va hayotiy kompetensiyalarni shakllantirishdagi roli yoritiladi. Shuningdek, O'zbekiston ta'lim tizimida kompetensiyaviy yondashuv asosida iqtisodiy tushunchalarni fanlararo integratsiya orqali o'qitish imkoniyatlari asoslab beriladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda iqtisodiy bilimlarni shakllantirishning metodik jihatlari hamda oila va maktab hamkorligining ahamiyati ochib beriladi. Kalit so'zlar: iqtisodiy bilim, iqtisodiy savodxonlik, boshlang'ich ta'lim, iqtisodiy tafakkur, kompetensiyaviy yondashuv, tejamkorlik, moliyaviy tarbiya, fanlararo integratsiya, hayotiy kompetensiyalar.

Аннотация. В данной статье рассматривается роль экономических знаний в начальных классах с педагогической точки зрения. Раскрывается значение формирования у учащихся экономического мышления, бережливости, ответственности и жизненных компетенций. Обосновываются возможности преподавания экономических понятий на основе компетентностного подхода и межпредметной интеграции в системе образования Узбекистана. Также анализируются методические аспекты формирования экономических знаний с учетом возрастных особенностей младших школьников и значение сотрудничества семьи и школы в данном процессе.

Ключевые слова: экономические знания, экономическая грамотность, начальное образование, экономическое мышление, компетентностный подход, бережливость, финансовое воспитание, межпредметная интеграция, жизненные компетенции.

Annotation. *This article analyzes the role and importance of economic knowledge in primary education from a pedagogical perspective. It highlights the significance of developing economic thinking, thriftiness, responsibility, and life competencies among primary school students. The study substantiates the opportunities for teaching economic concepts through a competency-based and interdisciplinary approach within the education system of Uzbekistan. Furthermore, it examines methodological aspects of forming economic knowledge considering the age characteristics of young learners and emphasizes the importance of cooperation between school and family in this process.*

Keywords: *economic knowledge, economic literacy, primary education, economic thinking, competency-based approach, thriftiness, financial education, interdisciplinary integration, life competencies.*

Bugungi globallashuv va raqamli iqtisodiyot sharoitida jamiyat taraqqiyoti iqtisodiy tafakkurga ega, moliyaviy mas'uliyatni his qiladigan, ongli iste'mol madaniyatini egallagan shaxslarni tarbiyalashni taqozo etadi. Shu nuqtai nazardan, iqtisodiy savodxonlikni shakllantirish masalasi uzluksiz ta'lim tizimining muhim vazifalaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichida berilgan iqtisodiy tushunchalar bolaning keyingi hayotiy qarorlariga, jamiyatdagi ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarni anglashiga mustahkam zamin yaratadi. Iqtisodiy savodxonlik – bu shaxsning kundalik hayotda iqtisodiy qarorlar qabul qilish, mablag'ni to'g'ri taqsimlash, ehtiyoj va imkoniyatni farqlash, tejamkorlik va mas'uliyatli iste'mol qilishga oid bilim, ko'nikma va munosabatlar tizimidir.

O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni hamda davlat ta'lim standartlarida shaxsni har tomonlama rivojlantirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Iqtisodiy savodxonlikni shakllantirish alohida fan sifatida emas, balki fanlararo integratsiya asosida amalga oshirilmoqda. Jamiyat taraqqiyotining hozirgi bosqichida iqtisodiy munosabatlar inson hayotining ajralmas qismiga aylangan. Bozor iqtisodiyoti sharoitida yashayotgan har bir shaxs o'z daromadi va xarajatini rejalashtira olishi, ehtiyoj va imkoniyatni farqlashi, resurslardan oqilona foydalanishi zarur. Shu nuqtai nazardan iqtisodiy bilimlarni shakllantirish jarayoni uzluksiz ta'lim tizimining dastlabki bo'g'ini boshlang'ich sinflardan boshlanishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Iqtisodiy savodxonlik deganda shaxsning pul, resurs, mehnat, ishlab

chiqarish, tejash, rejalashtirish, tadbirkorlik kabi tushunchalarni anglay olishi va ularni amaliy hayotda qo'llay bilishi tushuniladi. Boshlang'ich sinf o'quvchisida bu jarayon oddiy va sodda misollar orqali, kundalik hayotiy vaziyatlarga tayanilgan holda amalga oshirilishi zarur. Chunki bu yoshdagi bolalar abstrakt tushunchalardan ko'ra konkret faoliyat orqali bilimni yaxshiroq o'zlashtiradi.

Boshlang'ich ta'lim fanlari integratsiyasi iqtisodiy savodxonlikni shakllantirishning samarali vositasi sifatida namoyon bo'ladi. Integratsiya – turli fanlar mazmunini o'zaro bog'lab, yagona maqsadga yo'naltirilgan holda o'qitish jarayonidir. Masalan, matematika darslarida pul birliklari, hisob-kitob, foiz, taqsimot kabi mavzularni o'rganishda iqtisodiy mazmun berish mumkin. O'quvchilar oddiy savdo jarayonini modellashtirish orqali nafaqat arifmetik amallarni mustahkamlaydi, balki xarid, sotuv, foyda va zarar tushunchalarini ham anglay boshlaydi. Ona tili va o'qish savodxonligi darslarida iqtisodiy mazmundagi matnlar, hikoyalar, ertaklar orqali tejamkorlik, mehnatsevarlik, mas'uliyat kabi fazilatlar shakllantiriladi. Masalan, tejamkor qahramon obrazi yoki isrof oqibatlarini tasvirlangan badiiy matnlar o'quvchilarda iqtisodiy xulq-atvor elementlarini mustahkamlaydi. Tabiatshunoslik fanida esa tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, ekologik muvozanatni saqlash masalalari iqtisodiy tafakkur bilan uzviy bog'liq holda yoritilishi mumkin.

Shuningdek, texnologiya fanida mehnat jarayonini tashkil etish, mahsulot yaratish bosqichlari, oddiy tadbirkorlik g'oyalarini ishlab chiqish orqali iqtisodiy kompetensiyalar rivojlantiriladi. O'quvchilar kichik loyihalar asosida mahsulot tayyorlash, uni baholash va shartli ravishda "sotish" jarayonida ishtirok etganda, iqtisodiy jarayonning mohiyatini amaliy jihatdan tushunib yetadi. Fanlar integratsiyasi asosida olib borilgan darslar o'quvchilarda tizimli fikrlashni rivojlantiradi. Ular iqtisodiy hodisalarni alohida emas, balki jamiyat hayoti bilan bog'liq murakkab jarayon sifatida qabul qiladi. Bunday yondashuv boshlang'ich ta'limning davlat ta'lim standartlarida belgilangan kompetensiyaviy yondashuv talablariga ham mos keladi. Xususan, O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimini rivojlantirishga qaratilgan me'yoriy hujjatlar, jumladan O'zbekiston Respublikasi Ta'lim to'g'risida Qonuni hamda Kadrlar tayyorlash milliy dasturida shaxsning har tomonlama rivojlanishi, mustaqil fikrlashi va amaliy ko'nikmalarni egallashi ustuvor vazifa sifatida belgilangan.

Boshlang'ich ta'lim bosqichi bolaning shaxs sifatida shakllanishida poydevor vazifasini bajaradi. Aynan shu davrda unda dunyoqarash, qadriyatlar tizimi, mehnatga munosabat, tejamkorlik va mas'uliyat kabi sifatlar shakllana

boshlaydi. Iqtisodiy bilimlar esa ushbu sifatlarning mazmunan boyishiga xizmat qiladi. Bu yoshdagi o'quvchi iqtisodiy jarayonlarning murakkab nazariyasini o'zlashtirmaydi, biroq kundalik hayotda duch keladigan sodda iqtisodiy tushunchalar orqali muhim hayotiy ko'nikmalarni egallaydi. Iqtisodiy bilimlar boshlang'ich sinf o'quvchisida avvalo mehnat va uning natijasi o'rtasidagi bog'liqlikni anglashdan boshlanadi. Bola har bir foydalanayotgan ne'matlari mehnat evaziga yaratilishini tushunib yetishi uning narsalarga bo'lgan munosabatini o'zgartiradi. Masalan, o'quv qurollari, kiyim-kechak yoki oziq-ovqat mahsulotlari ota-onaning mehnati evaziga olinishi haqida tushuncha hosil qilgan bola ularga nisbatan ehtiyotkorroq munosabatda bo'ladi. Shu tariqa iqtisodiy bilimlar tarbiyaviy ahamiyat ham kasb etadi.

Boshlang'ich sinflarda iqtisodiy bilimlar o'quvchilarning tafakkurini rivojlantirishda ham muhim rol o'ynaydi. Bu yoshdagi bolalar aniq-obrazli tafakkurga ega bo'lganliklari sababli ular real hayotiy vaziyatlar orqali tezroq o'rganadilar. Masalan, sinfda shartli "do'kon" tashkil etish, pul birliklari bilan amaliy mashg'ulot o'tkazish yoki oilaviy budjet haqida sodda suhbatlar olib borish o'quvchilarning iqtisodiy tasavvurini kengaytiradi. Bunday mashg'ulotlar bolalarda mantiqiy fikrlash, predmetlarni taqqoslash, tanlov qilish va qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantiradi.

Boshlang'ich ta'lim fanlari integratsiyasi iqtisodiy savodxonlikni shakllantirishning samarali vositasi sifatida namoyon bo'ladi. Integratsiya – turli fanlar mazmunini o'zaro bog'lab, yagona maqsadga yo'naltirilgan holda o'qitish jarayonidir. Masalan, matematika darslarida pul birliklari, hisob-kitob, foiz, taqsimot kabi mavzularni o'rganishda iqtisodiy mazmun berish mumkin. O'quvchilar oddiy savdo jarayonini modellashtirish orqali nafaqat arifmetik amallarni mustahkamlaydi, balki xarid, sotuv, foyda va zarar tushunchalarini ham anglay boshlaydi.

Ona tili va o'qish savodxonligi darslarida iqtisodiy mazmundagi matnlar, hikoyalar, ertaklar orqali tejamkorlik, mehnatsevarlik, mas'uliyat kabi fazilatlar shakllantiriladi. Masalan, tejamkor qahramon obrazi yoki isrof oqibatlarini tasvirlangan badiiy matnlar o'quvchilarda iqtisodiy xulq-atvor elementlarini mustahkamlaydi. Tabiatshunoslik fanida esa tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, ekologik muvozanatni saqlash masalalari iqtisodiy tafakkur bilan uzviy bog'liq holda yoritilishi mumkin. Shuningdek, texnologiya fanida mehnat jarayonini tashkil etish, mahsulot yaratish bosqichlari, oddiy tadbirkorlik

g'oyalarini ishlab chiqish orqali iqtisodiy kompetensiyalar rivojlantiriladi. O'quvchilar kichik loyihalar asosida mahsulot tayyorlash, uni baholash va shartli ravishda "sotish" jarayonida ishtirok etganda, iqtisodiy jarayonning mohiyatini amaliy jihatdan tushunib yetadi.

Fanlar integratsiyasi asosida olib borilgan darslar o'quvchilarda tizimli fikrlashni rivojlantiradi. Ular iqtisodiy hodisalarni alohida emas, balki jamiyat hayoti bilan bog'liq murakkab jarayon sifatida qabul qiladi. Bunday yondashuv boshlang'ich ta'limning davlat ta'lim standartlarida belgilangan kompetensiyaviy yondashuv talablariga ham mos keladi. Xususan, O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimini rivojlantirishga qaratilgan me'yoriy hujjatlar, jumladan O'zbekiston Respublikasi Ta'lim to'g'risida Qonuni hamda Kadrlar tayyorlash milliy dasturida shaxsning har tomonlama rivojlanishi, mustaqil fikrlashi va amaliy ko'nikmalarni egallashi ustuvor vazifa sifatida belgilangan.

Yuqorida ta'kidlanganidek, boshlang'ich sinflarda iqtisodiy bilimlar alohida fan sifatida emas, balki fanlararo integratsiya asosida berilishi maqsadga muvofiqdir. Matematika darslarida pul birliklari bilan bog'liq masalalar yechish, ona tili va o'qish savodxonligi mashg'ulotlarida mehnatsevarlik va tejamkorlik haqidagi matnlarni tahlil qilish, tarbiya darslarida resurslarni asrash haqida suhbatlar o'tkazish orqali iqtisodiy tushunchalar mustahkamlanadi. Bu jarayon o'quvchilarda bilimlarning uzviy bog'liqligini ta'minlaydi va ularni real hayot bilan chambarchas aloqador holda o'zlashtirishga yordam beradi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida faol, qiziquvchan, ijtimoiy rollarni tez o'zlashtiruvchi yosh bosqichida bo'ladi. Shuning uchun iqtisodiy savodxonlikni rivojlantirishda quyidagi metodlardan foydalanish maqsadga muvofiq deb hisoblayman:

Turli o'yinlar orqali o'quvchilar xarid qilish, narx belgilash, pul almashinuvi jarayonini amaliy o'zlashtiradilar. Bu usul bolalarda iqtisodiy munosabatlarni tabiiy ravishda shakllantiradi. Bundan tashqari muammoli vaziyatlar yaratish orqali o'quvchilarni mantiqan fikrlashga o'rgatish va mustaqil qaror chiqarish ko'nikmasini shakllantirish mumkin: "Agar senga 30 000 so'm berilsa, uni qanday sarflaysan?" yoki "Hammasini birdan ishlatish to'g'rimi yoki bir qismini tejash kerakmi?" Bunday savollar orqali o'quvchilarda tahliliy fikrlash va tanlov qilish ko'nikmasi rivojlanadi.

Boshlang'ich sinflarda iqtisodiy bilimlarning yana bir muhim jihati — bu tejamkorlik madaniyatini shakllantirishdir. Elektr energiyasini tejash, suvdan oqilona foydalanish, o'quv qurollarini asrash kabi oddiy ko'nikmalar aslida

iqtisodiy tarbiyaning boshlang'ich ko'rinishidir. Bunday ko'nikmalar bolada mas'uliyat hissini kuchaytiradi va uni ongli iste'molchi sifatida shakllantiradi. Shuningdek, iqtisodiy bilimlar bolalarning ijtimoiy moslashuv jarayoniga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bola o'z ehtiyojlarini anglashni, ularni imkoniyatlari bilan taqqoslashni o'rganadi. Bu esa kelajakda moliyaviy qiyinchiliklarning oldini olish, shaxsiy budjetni to'g'ri rejalashtirish kabi muhim hayotiy vazifalarni bajarishga zamin yaratadi. Oila va maktab hamkorligi bu jarayonda alohida ahamiyatga ega. Agar bola maktabda o'rgangan iqtisodiy tushunchalarni oilada ham amalda ko'rsa, uning bilimlari yanada mustahkamlanadi. Masalan, ota-onaning xaridni rejalashtirishi, ortiqcha sarf-xarajatlardan qochishi, bolaga kichik moliyaviy mas'uliyat yuklashi iqtisodiy tarbiyaning samaradorligini oshiradi.

Oila va maktab hamkorligining ahamiyati. Boshlang'ich yoshdagi bolalarda iqtisodiy xulq-atvor ko'nikmalari avvalo oilada shakllanadi. Shu bois ota-onalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish muhim ahamiyat kasb etadi:

- ota-onalar yig'ilishida iqtisodiy tarbiya mavzusida suhbatlar tashkil etish;
- bolaga kichik moliyaviy mas'uliyat berish (masalan, xarid ro'yxatini tuzish);
- oilaviy budjetni sodda shaklda tushuntirish.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich sinf o'quvchilarida iqtisodiy savodxonlikni rivojlantirish – bu kelajakda iqtisodiy jihatdan ongli, mas'uliyatli va mustaqil qaror qabul qila oladigan shaxsni tarbiyalashning muhim bosqichidir.

Iqtisodiy savodxonlikni samarali shakllantirish uchun:

- yosh xususiyatlarini hisobga olish;
- interfaol va o'yin texnologiyalaridan foydalanish;
- fanlararo integratsiyani ta'minlash;
- oila va maktab hamkorligini mustahkamlash zarur.

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich ta'lim bosqichida iqtisodiy savodxonlikni rivojlantirish O'zbekiston ta'lim tizimining ustuvor vazifalaridan biri bo'lib, u yosh avlodning kelajakdagi ijtimoiy-iqtisodiy faolligini ta'minlashga xizmat qiladi. Bundan tashqari boshlang'ich ta'lim fanlari integratsiyasi o'quvchilarda iqtisodiy savodxonlikni shakllantirishning samarali pedagogik sharti hisoblanadi. Integratsiyalashgan yondashuv orqali berilgan iqtisodiy bilimlar nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Ta'lim to'g'risida Qonuni.
2. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi.
3. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. Boshlang'ich ta'lim davlat ta'lim standarti va o'quv dasturi. – Toshkent, 2021.
4. Ishmuhamedov R. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
5. Yo'ldoshev J., Usmonov S. Pedagogik texnologiya asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2018.
6. Shodmonov E. Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi. – Toshkent: Tafakkur, 2020.

